

**BALALAR FOLKLORLIQ SHÍGARMALARÍ HÁM ONÍŇ ÓZINE TÁN
ÓZGESHELIKLERI**

Bekbosnova Shaxriza

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,

pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10459780>

Annotaciya. Bul maqalada balalar folklorlıq shıgarmaları hám onıń ózine tán ózgeshelikleri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, balalar, shıgarma, muzıka, oyunlar, qosıqlar salt-dástúrler.

WORKS OF CHILDREN'S FOLKLORE AND ITS SPECIFICS

Abstract. This article describes the works of children's folklore and its features.

Key words: folklore, children, artwork, music, dances, songs, traditions.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА И ЕГО СПЕЦИФИКА

Аннотация. В этой статье рассказывается о произведениях детского фольклора и его особенностях.

Ключевое слово: фольклор, дети, художественное произведение, музыка, танцы, песни, традиции.

“Jawma kúnim jawma” qosıǵı da xalqımızdıń diyxansılıq kásibine baylanıslı dóregen qosıqlardan bolıp, onda balalar ata – ana kásibine tilekles bolıp, júdá ıqlas penen atqaradı.

Mısalı:

Jawma kúnim jawma.

Men apamnıń tuńǵışiman,

Qazan qırǵan qırǵışiman,

Jawma kúnim jawma.

“Jemisim jerge tógildi” qosıǵı da balalar ushın ayrıqsha Mısalı:

Jemisim jerge tógildi,

Jer juwsanın berdi,

Juwsandı qoyǵa berdim.

Qoy qoshantanın berdi.

Qosiqtağı “jemis, juwsan, qoshantay, qamshı, kól, ǵaz, súyrik” hám tağı basqa da sózleri balanıń sózlerin bayıtadı. Sonıń menen birge bul qosıq tábiyattıń bay, gózzal kórinislerin balanıń kóz aldına keltirip, onı ózi jasap turǵan ortalıǵı tábiyatın súyiwge úyretedi.

Sonday – aq balalarǵa taqmaqlap sanawdı úyretetuǵın qosıqlar da bar. Olardıń qatarına “Birim – bir”, “Bir degenim – biliw” degen qosıqlardı atap kórsetiwge boladı. Mısalı:

Birim – bir
Ekim – eki,
Úshim – úsh,
Tórtim – tórt,
Besim – bes,
Altım – altı,
Jetim – jeti,
Segizim – segiz,
Toǵızım – toǵız,
Onım – on.
Onbirim - onı tapshı?

Bul qosıqtı balalar barmaqların sanap atqaradı. Sol arqalı bala sanawdı bilip aladı. Qosıq arqalı sanawdı úyreniw basqa xalıqlarda da ushırasadı.

Bir degenim - biliw ,
Eki degenim – egew,
Úsh degenim – úshek,
Tórt degenim – tósek
Bes degenim – besik,
Altı degenim asıq,
Jeti degenim - jelke,
Segiz degenim - serke,
Toǵız degenim – torqa,
On degenim - oymaq,
On bir degenim – jumbaq“, -

degen sanaw úyretiwshi qosıq balalar ádebiyatında úlken orın iyeleydi.

Bala qosıq arqalı onǵa shekem sanawdı bilip, on bir haqqında oylanadı. Ol ne ushın jumbaq, soǵan oy juwırtadı. Bul balanı salmaqlı, parasatlı, hár bir nársege oy juwırtıwǵa uqıplı bolıwǵa umtıldıradı. Sebebi bir sanınan baslap onǵa shekemgi sanlardıń bári bir zat

penen atalgan. Bir - biliw, eki – egew, úsh – úshek, túrt – tósek, hám tağı basqa, sonda onbirdi ne dep ataw kerek? Áne , bala sol haqqında oylanadı.

Oyin oynap aytilatugin qosıqlar balalar arasında júdá keń túrde rarqalğan. Olar balalar oyunlarinin repertuari xızmetin atqaradı. Buğan birinshi „Hákke qayda“ qosıgın misal keltiremiz.

- Hákke qayda?
- Uyasında.
- Ne qılıp atır?
- Keste tigip atır.
- Kestesi qanday?
- Alaqanday....
- Dárwazanın awzı qaydan?
- Óte berin bunnan.
- Neshshe atlasam ótemen?
- Eki atlasan óteseñ.

Bir nan jeyseñ be?

- Bir nan jeymen,
- Al basla!

Balalar bul qosıqtı oyın oynap júrip aytadı. Bir bala óz gezeginde kózin tañadı. Barlıq ballar onı „hákke qayda?“ dep baslap, sawalğa tutadı. Ol „uyasında dep juwap beredi. Keyninen tağı – tağı sawal hám oğan juwap berilip oyın dawam ete beredi. Kózin tañğan bala bolsa sızılğan sızıqtan shıqpay dál júrip, belgilengen dárwazadan ótiwi kerek. Qıysıq ketse ol utılğan boladı. Utılmaw ushin “dárwazanın awzı qaydan?” “neshe atlasam ótemen?” dep te soraydı. Oyının maqseti, bala ulıwma shamalaw menen bayqağış, sezgish bolıwğa úyreniwi kerek. Hár bir insan anadan birdey bolıp tuwıladı, al soñınan onın jaqsı yamasa jaman bolıwı tárbiyadan gárezli boladı dep beriledi. Sonlıqtan da „uyada ne kórseñ, ushqanda sonı kóreseñ“ sıyaqlı maqallar dóregen. Folklorlıq shıǵarmaları turmis sabaqlıǵı, onda adamnıń júris – turısınan baslap oy – pikirlerine shekem barlıq ózgeshelikleriniń jámiyetke sıyımlı, ózine jarasımlı bolıwı sóz etiledi, yaǵnıy hár bir adam onın dógeregindegi adamlar onnan zálel kórmeytuǵın bolıp jasawı kerek. Bala tárbiyasında onın barlıq tárepleri esapqa alınadı. Insannıń tárbiyasında aqıl menen is tutılıwı jáne de jeti ólshep bir kesiwge dıqqat awdarılıwı zárúr. Folklorlıq shıǵarmaların hár bir danalıq sózlerinde, naqıl – maqallarında tereñ máni, adamnıń aqıl – sezimin iyelep alatuǵın qúdiretli kúsh bar.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3.–№. 09. –С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4.–№. 1. – С. 719-725.
24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.

25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10.–С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2.–№. 10. –С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.

39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2.–№. 10. –С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH